

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 412 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rnini (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	

MINTAQANING BARQAROR IQTISODIY O'SISHIDA POCHTA ALOQASI XIZMATLARINING TUTGAN O'RNI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)

Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li

Urganch Davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi
ORCID:0000-0001-6139-5753

Annotatsiya: Ushbu maqolada pochta aloqa xizmatlarini rivojlantirishning ahamiyati, xizmatlar sohasining dunyo iqtisodiyotida tutgan o'rni, Xorazm viloyati yalpi hududiy mahsulotida xizmatlar hajmi, Xorazm viloyati yalpi hududiy mahsuloti hajmida pochta aloqa xizmatlarining statistik ko'rsatkichlari tahlili, shuningdek, pochta aloqa xizmatlarining mintaqa iqtisodiyoti uchun ko'plab naf keltiruvchi tomonlari haqida ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: pochta aloqa xizmatlari, mintaqa, xizmatlar, xizmatlar sohasi, yalpi hududiy mahsulot, statistik ma'lumot.

Abstract: This article provides information on the importance of developing postal services, the role of the services sector in the world economy, the volume of services in the gross regional product of the Khorezm region, an analysis of statistical indicators of postal services in the volume of the gross regional product of the Khorezm region, as well as the many beneficial aspects of postal services for the regional economy.

Key words: postal services, region, services, service sector, gross regional product, statistical information.

Аннотация: В данной статье представлена информация о важности развития почтовой связи, роли сферы услуг в мировой экономике, объеме услуг в валовом региональном продукте Хорезмской области, анализ статистических показателей почтовых услуг в объеме валового регионального продукта Хорезмской области, а также многочисленные полезные стороны почтовых услуг для экономики региона.

Ключевые слова: почтовые услуги, регион, услуги, сфера услуг, валовой региональный продукт, статистическая информация.

KIRISH

Bugungi kunda pochta aloqasi xizmatlari faqatgina xat yoki jo'natmalarni yetkazib berish bilan cheklanmay, balki tovarlar yetkazib berish, bank, moliya va davlat xizmatlari ko'rsatish bo'yicha ham keng infratuzilmaga ega bo'lgan tizim sifatida rivojlanmoqda. Xizmat ko'rsatish sohasining shakllanishi va kengayishi rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarning yalpi ichki mahsulot tarkibiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xalqaro mezonlarga ko'ra, bir mamlakatni rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shish uchun yalpi ichki mahsulot tarkibida xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 65 foizdan yuqori bo'lishi lozim. Masalan, AQShda yalpi ichki mahsulotning 78,0 foizini xizmat ko'rsatish sohasi tashkil etib, ishlab chiqarish fondlarining 40,0 foizi ushbu soha hissasiga to'g'ri keladi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida bu ko'rsatkich 65,0-70,0 foizni, Yaponiyada esa 62,0 foizni tashkil etadi. Bundan tashqari, dunyo bo'ylab to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning 40,0 foizi xizmat ko'rsatish sohasiga yo'naltirilganligi kuzatiladi[1].

Xalqaro valyuta fondi ma'lumotlariga ko'ra, XXI asrning boshlarida barcha turdagi xizmatlarning hajmi 1500,0 trillion AQSh dollarini tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich jahon yalpi ichki mahsulotining 70,0 foiziga tengdir. Shuningdek, xalqaro savdo xizmatlari jahon xo'jaligining barqaror rivojlanayotgan sektorlaridan biri sifatida alohida ahamiyatga ega ekanligi qayd etiladi[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mintaqada pochta aloqa xizmatlarini rivojlantirish, xizmatlar sohasi bo'yicha ilg'or ilmiy tadqiqotlar bir necha mualliflar tomonidan olib borilgan. Jumladan, Meleshko D.A. Rossiyada xalqaro pochta aloqasini rivojlantirishning dolzarb masalalari bo'yicha tadqiqot ishida mintaqada pochta aloqa xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha bir qator aniq takliflar ishlab chiqqan. Momchilo Kujachich, Dragana Sarach, Dejan Markovich va Bojan Jovanovichlar o'zlarining "Rivojlanayotgan mamlakatlarda universal pochta xizmatini taqdim etish" tadqiqotida aynan rivojlanayotgan mamlakatlarda pochtaning qay holatda ekanligi va rivojlanish bosqichlarini ishlab chiqqanlar. O'zbekiston kontekstida esa, olimlar tomonidan aloqa xizmatlari, xususan pochta aloqa xizmatlari bo'yicha qator tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, Izzat Yusupov "O'zbekistonda aloqa tizimining taraqqiyoti tarixi: Xorazm viloyati misolida" tadqiqot ishida aloqa xizmatlari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqqan. Z.M.Otaqo'ziyeva pochta aloqasini tashkil etish majmuasida O'zbekistonda pochtaning shakllanishi va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri haqida ilmiy izlanishlar olib borgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xorazm viloyatida pochta aloqasi xizmatlarining iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda tahliliy usul, statistik tahlil, ekspert so'rovlari va intervyular kabi usullardan foydalaniladi. Davlat statistika qo'mitasi va "O'zbekiston pochta" AJning hisobotlari asosida pochta xizmatlari va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik ekonometrik modellarda baholanadi. Raqamli texnologiyalar va elektron tijoratning pochta xizmatlariga ta'siri, shuningdek, SWOT-tahlil yordamida pochta infratuzilmasining imkoniyatlari va tahdidlari aniqlanadi. Empirik baza sifatida mahalliy va xalqaro tadqiqotlar, davlat statistik ma'lumotlari hamda Xorazm viloyati iqtisodiy rivojlanishiga oid hisobotlar qo'llaniladi. Ushbu tadqiqot natijalari pochta xizmatlarini takomillashtirish, raqamli innovatsiyalarni joriy etish hamda hududiy iqtisodiy o'sishga qo'shimcha hissa qo'shish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda mamlakatimizda ham xizmatlar sohasini, jumladan pochta aloqa xizmatlarini rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. Mazkur sohaning mamlakatimiz iqtisodiyotidagi ulushini ko'paytirish uchun joylarda xizmatlar sohasidagi mavjud imkoniyatlarni to'liq ishga solish lozimligi ham ustuvor vazifalardan biridir. Ayniqsa, zamon talabidan kelib chiqib, pochta aloqa xizmatlari ko'rsatish sohasini rivojlantirish, uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlarini izchil amalga oshirish nihoyatda muhimdir. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 14-dekabrda qabul qilingan PQ-4921-son¹ "Pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaroriga muvofiq, pochta aloqasi obyektlarida zamonaviy, shu jumladan "Gibrid pochta" xizmatini rivojlantirish va ish unumdorligini oshirish, mijozlar nomiga kelgan pochta jo'natmalarini olishi uchun mo'ljallangan o'z-o'ziga xizmat ko'rsatuvchi avtomatlashtirilgan komplekslar (pochtamatlar)ni o'rnatish belgilangan. Shuningdek, qishloq va olis hududlarda joylashgan pochta aloqasi obyektlarida kamida 13 ta davlat xizmatini pochta aloqasi obyektlarida ko'rsatilishini yo'lga qo'yish kabi bir qator vazifalar belgilab berildi [3]. Xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyotning tarkibiy qismi sifatida iqtisodiy munosabatlar tizimida o'z o'rniga ega bo'lib, jamiyatdagi iqtisodiy qonuniyat va qonunlarga bo'ysunadi. Tarmoqlarning xalqaro tasnifida uch sektorni ajratish qabul qilingan: birlamchi (qishloq xo'jaligi, qazib olish sanoati), ikkilamchi (qayta ishlash sanoati) va uchlamchi (xizmat ko'rsatish sohasi yoki ijtimoiy soha) [4].

Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri xizmatlar sohasiga asoslangan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, ular yordamida yangi ish joylarini yaratish, mehnat resurslaridan samarali va oqilona foydalanishni tashkil etishdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiyamizning 25-yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirdagi nutqida ta'kidlaganidek: "Xizmatlar sohasida faoliyat yuritishga ixtisoslashgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotning tez o'zgarib turadigan bozor talablariga javob berishini ta'minlaydigan zamonaviy tuzilmalarini shakllantirishda, yangi ish o'rinlarini tashkil qilishda va aholi daromadlarini oshirishda qanchalik muhim rol o'ynashini albatta chuqur anglashimiz zarur" [5].

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5162533>

1-jadval. Xorazm viloyatida hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi(mlrd so'm)[6].

	2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-yil yanvar-sentabr
Xorazm viloyati	5763,3	6461,2	8348,1	10480,4	13254,7	19164,5
Urganch sh.	1977,1	2287,0	2958,3	3822,8	5050,2	4270,2
Xiva sh.	279,1	225,0	361,2	480,6	625,3	544,2
tumanlar:						
Bog'ot	312,2	374,9	476,0	596,0	717,5	617,5
Gurlan	297,9	349,4	434,3	527,0	646,9	552,7
Qo'shko'pir	258,4	354,0	430,6	530,1	658,0	571,0
Urganch	607,2	540,1	665,4	828,8	1012,3	952,8
Xazorasp	555,1	489,6	632,0	766,0	966,1	833,3
Tuproqqal'a	-	122,8	182,1	227,4	287,6	242,3
Xonqa	410,3	463,9	563,7	723,9	875,9	747,1
Xiva	267,5	321,5	472,0	577,0	673,6	572,8
Shovot	331,4	363,0	451,4	535,3	661,4	562,7
Yangiariq	257,0	313,0	389,6	466,6	589,1	503,4
Yangibozor	210,2	257,0	331,6	398,8	210,2	409,0

Xorazm viloyatida 2024-yilning sentabr holatiga ko'ra, xizmatlar sohasining umumiy hajmi 19 164,5 mlrd. so'mni tashkil etib, Urganch shahri viloyatda yetakchi hisoblanadi.

2-jadval. Xorazm viloyatida iqtisodiy faoliyatning asosiy turlari bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi[6].

Xizmat turlari	2021 y.	2022 y.	2023 y.	2024- yil yanvar-sentabr
Xizmatlar – jami	8348,1	10480,4	13254,7	19164,5
axborot va aloqa sohasidagi xizmatlari	418,2	548,2	692,6	678,1
moliya xizmatlari	1671,1	2184,8	3389,3	2959,2
transport xizmatlari	2007,2	2432,0	2803,9	2660,4
shu jumladan: avtotransport xizmati	1900,7	2209,7	2574,0	2473,6
yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	185,8	318,8	458,4	6662,9
savdo xizmatlari	2157,7	2538,4	2929,8	2941,6
ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar	227,9	265,2	288,2	326,0
ta'lim sohasidagi xizmatlar	375,9	575,2	705,5	544,6
sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar	171,2	212,7	271,9	348,4
ijara va lizing bo'yicha xizmatlar	161,7	198,4	196,1	183,1
kompyuterlar, shaxsiy foydalanish buyumlari va maishiy tovarlarni ta'mirlash bo'yicha xizmatlar	330,1	419,7	509,3	580,3
shaxsiy xizmatlar	286,9	354,8	456,8	476,1
me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar	137,7	177,5	183,7	166,6
boshqa xizmatlar	216,7	254,7	369,3	637,1

Iqtisodiy faoliyatning asosiy turlarida moliya xizmatlari yetakchi hisoblanib, yillar davomida bu xizmatlarning ulushi oshib borayotganiga guvoh bo'lamiz. Jahon iqtisodiyotidagi o'zgarishlar O'zbekiston iqtisodiyotining boshqa sohalari singari xizmatlar sohasini ham ustuvor darajada rivojlantirishni taqozo etmoqda. Shu sababli, mamlakatimizda islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish sohasini mamlakatimiz ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib rivojlantirish va bu jarayonning mexanizmlarini takomillashtirish dolzarbligicha qolmoqda.

Xizmatlar – iste'molchilarning (yuridik va jismoniy shaxslar) holatini o'zgartiradigan yoki tovarlar, xizmatlar yoki moliyaviy aktivlarni ayirboshlashda ko'maklashadigan ishlab chiqarish faoliyati natijasidir. Xizmatlar sohasi – korxonalar, tashkilotlar hamda jismoniy shaxslar tomonidan ko'rsatiladigan turli xizmat turlarini takror ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan jamlanma soha hisoblanadi. Boshqacha aytganda, xizmatlar sohasi tijorat, kasbiy va maishiy xizmatlarni ko'rsatishga ixtisoslashgan mamlakat iqtisodiyotining tarmoqlari hisoblanadi [7].

Xorazm viloyatida pochta va kuryerlik xizmatlarining yildan yilga oshib borayotgani bu sohaning mintaqa iqtisodiyotiga katta hissa qo'shayotganidan dalolatdir.

3-jadval. Xorazm viloyatida 2019-2024 yillarda pochta va kuryerlik xizmatlari to'g'risida ma'lumot [6].

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transport xizmatlari, mln.so'm	1431791,9	1568295,6	2007151,4	2432017,1	3134891,0	4164295,8
Pochta va kuryerlik xizmatlari	6551,9	11076,0	15076,1	13694,6	18856,9	18201,1
Jami transport xizmatiga nisbatan ulushi %	0,5	0,7	0,8	0,6	0,6	0,4

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda xulosa qiladigan bo'lsak, xizmatlar sohasining, xususan pochta aloqa xizmatlarining mintaqa iqtisodiyoti uchun ko'plab naf keltiruvchi tomonlari mavjud. Xizmatlar sohasi yalpi hududiy mahsulot (YaHM) tarkibida katta hajmi egallaydi, pochta aloqasi xizmatlari moddiy va nomoddiy ne'matlar ishlab chiqaruvchi kichik biznes subyektlari sifatida shakllanadi, pochta aloqasi xizmatlari sohasi aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi, pochta aloqasi xizmatlari mintaqada yangi xizmatlar bozorini shakllantiradi, pochta aloqasi xizmatlari aholining ish bilan bandligi darajasini oshiradi, pochta aloqasi xizmatlari hududiy infratuzilmaning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi, pochta aloqasiga xizmat ko'rsatuvchi obyektlar isloh qilinadi, viloyatdagi ichki va tashqi investitsiya hajmini oshiradi va boshqa ko'plab ijobiy natijalarga erishishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. О. Изряднова. Раздел 4. Реальный сектор экономики // Российская экономика. Тенденции и перспективы. 2017. №39.
2. Беляев К.К. Проблемы измерения затрат и результатов на предприятии. – Иркутск: ИГЭА, 1999. – С. 104.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 14-dekabrda qabul qilingan PQ-4921-son "Pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
4. Бурменко Т.Д. Экономика сферы услуг (Вводный курс) / Т.Д. Бурменко. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004. – С. 37–38.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Konstitutsiyamizning 25-yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirdagi nutqi, 2017-yil 8-dekabr.
6. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi rasmiy sayti ma'lumotlari: <https://www.xorazmstat.uz/uz/>.
7. Shodibekova D.A. O'zbekistonda xizmatlar sohasini rivojlantirish: muammolar va yechimlar (monografiya). – T.: TDIU, 2020. – 145 b.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

